

**PHLOMIS L. (LAMIACEAE) TURKUMI TURLARINING GERBARIY NA'MUNALARI
TAHLILI (O'ZBEKISTON MILLIY GERBARIY FONDI MISOLIDA)**

Umaraliyeva Shodiyona Farhodjon qizi

Namangan davlat universiteti, Biologiya ta'lim yo'nalishi talabasi

Email: shodiyonaumaraliyeva738@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14789330>

Annotatsiya: Mazkur maqolada, O'zbekiston Milliy gerbariy fondida saqlanyotgan 1900-2023 yillar oralig'ida dala tadqiqotlari natijasida terilgan, *Phlomis* L. turlarini 1650 dan ortiq gerbariy namunalari inventarizatsiyasi bo'yicha natijalari keltirildi. Gerbariy na'munalari keltirilgan ma'lumotlar asosida ularni yillar kesimidagi dinamikasi, turlarni asosiy kollektorlari keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar. *Phlomis*, *Phlomoides*, TASH, gerbariy, tahlil

**PHLOMIS L. АНАЛИЗ ГЕРБАРНЫХ ОБРАЗЦОВ ВИДОВ СЕМЕЙСТВА
ГУБООЦВЕТНЫХ (LAMIACEAE) (НА ПРИМЕРЕ НАЦИОНАЛЬНОГО
ГЕРБАРНОГО ФОНДА УЗБЕКИСТАНА)**

Аннотация: В статье представлены результаты инвентаризации более 1650 гербарных образцов *Phlomis* L., собранных в результате полевых исследований в период с 1900 по 2023 год, хранящихся в Национальном гербарном фонде Узбекистана. На основе сведений, содержащихся в гербарных образцах, представлена их динамика по годам и указаны основные собиратели вида.

Ключевые слова. *Phlomis*, *Phlomoides*, TASH, гербарий, анализ.

**ANALYSIS OF HERBARIUM SPECIMENS OF SPECIES OF THE FAMILY
PHLOMIS L. (LAMIACEAE) (ON THE EXAMPLE OF THE NATIONAL HERBARIUM
FUND OF UZBEKISTAN)**

Abstract: This article presents the results of an inventory of more than 1650 herbarium specimens of the genus *Phlomis* L. collected as a result of field research between 1900 and 2023, stored in the National Herbarium Fund of Uzbekistan. Based on the data provided in the herbarium specimens, the dynamics of herbaria over the years and the main collectors of the species are presented.

Keywords. *Phlomis*, *Phlomoides*, TASH, herbarium, analysis,

KIRISH

Phlomis L. turkumi Lamiaceae oilasining yirik turkumlaridan biri sanaladi. *Phlomis* turkumi Sharqiy Xitoydan Yevroosiyo va O'rta Yer dengizi orqali Portugaliya va Marokashgacha keng tarqalgan (1-rasm). C.Moench *Phlomis* turkumiga mansub turlarning ko'plab morfologik belgilarini tan oladi va ularni *Phlomis* L. va *Phlomoides* Moench turkumiga bo'lish uchun yetarlicha morfologik farqalar mavjud deb hissoylaydi [1]. So'ngi yillarda Eron hududida *Phlomis* turkumi ustida qator zamonaviy tadqiqotlar olib borilgan [2], G'ulomov tomonidan O'zbekiston florasida tarqalgan *Phlomis regelii* turning tarqalishi bo'yicha tadqiqotlar amalga oshirilgan bo'lib, natijalar Plants of the World Online xalqaro bjasiga joylangan (POWO; <https://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:21116-1>). Turkum morfologik jihatdan kam o'rganilgan taksonlar qatoriga kiradi va taksonomiyasi, geografiyasi, morfologiyasi

bo'yicha dala tadqiqotlarini olib borish va molekulyar tahlillarini amalga oshirish bo'yicha yangicha qarashlarni talab etadi [5].

1-Rasm. *Phlomis* turkumi tarqalishi bo'yicha geografik ko'rsatkichlar

Phlomis turkumini tarqalish arealiga ko'ra 100 dan ortiq turga ega [3]. Plants of the World Online xalqaro ma'lumotlar bazasida 93 turi, O'rta Osiyo florasida ro'yxatida 17 turi [4], O'zbekiston florasida esa 12 tur mavjud [8, 9].

MATERIAL VA METODLAR

Turning gerbariy namunalari O'zbekiston Fanlar akademiyasi Botanika institutining O'zbekiston Milliy gerbariyi (TASH) saqlanayotgan gerbariy na'munalaridan foydalanildi. Bundan tashqari Plantarium bazasidan (<https://www.plantarium.ru>) ham foydalanildi. Taksonlarning nomenklaturasi va ilmiy nomlari Plants of the World Online (POWO; <https://www.plantsoftheworldonline.org>), International Plant Name Index (IPNI; <https://www.ipni.org/>) xalqaro katalogi bo'yicha keltirildi. Turning tarqalish xaritasi Photoshop CS6x64 dasturi asosida tayyorlandi.

NATIJALAR VA ULARNING MUHOKAMASI

Gerbariy fondlarda (TASH) saqlanayotgan *Phlomis* turkumi turlariga oid gerbariy namunalari terishda O.Fedchenko, X.Xolquziyev, O.Arifxonova, T.Xudoyberdiyev, K.Tojibaev kabi olimlar asosiy kollektorlar sifatida keltirildi. O'zbekiston Milliy gerbariy fondida saqlanayotgan *Phlomis* turlarini quyida keltirildi [5, 6, 7, 8]. *Phlomis bucharica*, *Phlomis cancellata*, *Phlomis cyclodon*, *Phlomis drobovii*, *Phlomis fruticetorum*, *Phlomis hypoleuca*, *Phlomis herba-venti*, *Phlomis linearifolia*, *Phlomis nubilans*, *Phlomis olgae*, *Phlomis herba-venti subsp. pungens*, *Phlomis regelii*, *Phlomis salicifolia*, *Phlomis sewerzowi*, *Phlomis spinidens*, *Phlomis thapsoides* (2-Rasm).[9, 10]

2-Rasm. TASH fondida saqlanayotgan *Phlomis* turlari gerbariy namunlari

1920-1940 yillardan (575 ta) boshlab namunalar sonini ortib borishi Markaziy Osiyoda, xususan O‘zbekiston xududi bo‘ylab floristik tadqiqotlar ko‘lamini kengayishi bilan izohlanadi. 1940–1980 yillar oralig‘iga *Phlomis* turkumi bo‘yicha to‘plangan gerbariy namunlarining eng katta ko‘rsatkichi (1250 ta gerbariy namunasi; 80 %) to‘g‘ri keladi [11, 12, 13, 14, 15]. Eng kam gerbariy namunlari 1980-2000 yillarga to‘g‘ri (50 ta kelganini floristik tadqiqotlar natijasida terilgan gerbariy namunalarini TASH fondiga joylashtirish ishlari nazoratga olinmaganligi bilan izohlanadi (3-rasm).[16, 17, 18, 19]

3-Rasm. O‘zbekiston Milliy gerbariy fondida saqlanayotgan gerbariy na‘munalarining yig‘ilishi bo‘yicha yillar kesimidagi tahlili

XULOSA

Olingan natijalar turli metodlar asosida qiyosiy baholandi. O'zbekiston milliy gerbariy fondida saqlanayotgan *Phlomis* turkum turlarini invertizatsiya natijasida ayrim endem maqomiga ega turlarni tor tarqalish arealiga mansubligi, populyatsiyalari bo'yicha ma'lumotlar yetishmasligi aniqlandi. O'zbekiston florasida tarqalgan turlarni gerbariy namunalarini kam sonli miqdori, so'nggi yillar davomida turkum maxsus tadqiqotlarning obyekt sifatida o'rganilmaganligi va yangi gerbariy namunalarini yig'ish bo'yicha maqsadli dala tadqiqotlari o'tkazilmaganligi bilan izohlash mumkin.

MINNATDORCHILIK

O'zbekiston Milliy gerbariyasida (TASH) saqlanayotgan namunalardan foydalanishda amaliy yordam ko'rsatgan O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Botanika instituti rahbariyati va ilmiy xodimlariga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Moench, C. (1794). Methodus plantarum horti botanici et agrorum Marburgensis a stramine situ describendi. Marburgi Catterum.
2. Mathiesen, C., Scheen, A.-C. & Lindqvist, C. 2011. Phylogeny and biogeography of the lamioid genus *Phlomis* (Lamiaceae). *Kew Bull.* 66: 1–17.
3. Albaladejo RG, JF Aguilar, A Aparicio, GN Feliner (2005) Contrasting nuclearplastidial phylogenetic patterns in the recently diverged Iberian *Phlomis* and *P. Ichnitis* lineages (Lamiaceae). *Taxon*, 54: 987-998.
4. F. O. Khassanov. *Conspectus florae Asiae mediae* – Tashkent. Editio, 2015. 11 t. –107-113 p.
5. Gulomov R.K., Batoshov A.R. Morphological Phylogeny of the Species *Phlomis* Moench (Lamiaceae) Distributed in the Fergana Valley // *International Journal of Virology and Molecular Biology*. – USA, 2022. – № 11 (1). – P. 9-15. <https://doi.org/10.5923/j.ijvmb.20221101.03>
6. Gulomov, R.K. (2022). Fluorescentotypes of *Phlomis* Moench species distributed in the Fergana valley. *International Journal of Life Sciences & Earth Sciences*, 5(1). <https://doi.org/10.21744/ijle.v5n1.1816>
7. Gulomov, R., Rakhimova, K., Batoshov, A., Komilov, D. (2023). Bioclimatic modeling of the species *Phlomis canescens* (Lamiaceae). *The Scientific Temper*, 14(4):1060-1065. <https://doi.org/10.58414/SCIENTIFICTEMPER.2023.14.4.01>
8. Tojibaev KS, Karimov FI, Hoshimov HR, Gulomov R, Lazkov GA, Jang C-G, Gil H-Y, Jang JE, Batoshov AR, Iskandarov A, Choi HJ (2023) Important plant areas (IPAs) in the Fergana Valley (Central Asia): The Bozbu-Too-Ungortepa massif. *Nature Conservation* 51: 13–70. <https://doi.org/10.3897/natureconservation.51.94477>
9. Khoshimov Kh.R., Gulomov R.K., Mirzaolimova M.M., Abdullaev Sh.S., Ismatov A.M. 2022. Geographical Distribution and Bioclimatic Modeling of the *Dorema microcarpum* Korovin (Apiaceae, *Dorema* D.Don) Species *International Journal of Virology and Molecular Biology* 2022, 11(4): 43-49 <https://doi.org/10.5923/j.ijvmb.20221104.01>
10. Min-Su Park, Nu-Ree Na, Chang-Gee Jang, Rustam Gulomov and Komiljon Tojibaev. The complete chloroplast genome sequence of *Phlomis kirghisorum* Adylov, Kamelin & Makhmedov 1987 (Lamiaceae), an endemic species of Fergana Valley. *MITOCHONDRIAL DNA PART B: RESOURCES* 2024, VOL. 9, NO. 1, 104–108. <https://doi.org/10.1080/23802359.2023.2292159>

11. Tursinbayeva, G, Saparov, A, Turekeeva, A, Atanazarov, K, Matrasulov, G, Sindarov, SE, Alikarieva, DM, Gulomov, R, Khudayorova, SI, Ziyovuddin, B, Mardanova, AT. Leaf structure of species of the Brassicaceae Burnett family in Southwestern Kyzylkum, Uzbekistan. 2024. Caspian Journal of Environmental Sciences, Iran, Guilan, 22: 459-475. <https://doi.org/10.22124/CJES.2024.7739>
12. A.N. Najmiddinov, R.K. Gulomov, A.R. Batoshov, F.I. Karimov, K. Sh. Tojibaev. Euphorbia davidii (Euphorbiaceae) – a new invasive species for the flora of Central Asia. Turczaninowia 27, 4: 5–10 (2024). <https://doi.org/10.14258/turczaninowia.27.4.1>
13. Gulomov R.K., Mutalibxonova M.F, Namangan shahar urbanoflorasida tarqalgan bir urug‘pallalilar (2024). Research Focus International Scientific Journal. 2024, Volume 3, Issue 11. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13863663>
14. Najmiddinov A.N., Xoshimov X.R., Batoshov A.R., Gulomov R.K. Farg‘ona vodiysida tarqalgan Euphorbia L. turkum turlarining balandlik va ekomintaqalarda tarqalishi. Research Focus International Scientific Journal. 2024, Volume 3, Issue 11. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14295814>
15. Khoshimov Kh.R., Gulomov R.K., Mirzaolimova M.M., Abdullaev Sh.S., Ismatov A.M. 2022. Geographical Distribution and Bioclimatic Modeling of the Dorema microcarpum Korovin (Apiaceae, Dorema D.Don) Species International Journal of Virology and Molecular Biology 2022, 11(4): 43-49 <https://doi.org/10.5923/j.ijymb.20221104.01>
16. Najmiddinov A., Gulomov, R., Batoshov, A., Hoshimov, H., Rakhmatov, A., & Mullajonova, S. (2023). The conservation status of euphorbia L. in the fergana valley of central Asia. International Journal of Life Sciences & Earth Sciences, 6(1), 19-29. <https://doi.org/10.21744/ijle.v6n1.2091>
17. Dilshod Nuridinov, Rustam Gulomov, Bakhrom Toxtasinov. Bioclimatic Modeling of *Phlomooides Kirghisorum* (Lamiaceae) Species Distributed in Fergana Valley. International Journal of Current Science Research and Review. Volume 06, Issue 04, 2023. <https://doi:10.47191/ijcsrr/V6-i4-39>
18. Sh. Abdullaev, F. Akbarov, Sh. Abdupatteva, T. Asatulloev, D. Dekhkonov, K. Tojibaev, Kh. Khoshimov, R. Gulomov. Species Distribution Modelling of *Poa Bactriana* Roshev under Different Climate Change Scenarios. International Journal of Virology and Molecular Biology 2024, 13(1): 15-21 <http://doi:10.5923/j.ijymb.20241301.03>.
19. Gulomov R.K. Farg‘ona vodiysida tarqalgan *Phlomooides pulchra* (Lamiaceae) ustida olib borilgan tadqiqot natijalari. “Tabiiy fanlarni dolzarb masalalari va yechimlari” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. Qo‘qon – 2024. 60-66 bet.